

Data management plan

NETPHARM

Projekt Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách

reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607, je spolufinancován Evropskou unií.

Verze

v1.1 – aktualizace používaných repozitářů a sbíraných typů souborů (12/2024)

v1.0 – prvotní DMP

Spolufinancováno
Evropskou unií

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Shrnutí dat

V rámci projektu NETPHARM je předpokládáno vyprodukování velkého objemu komplexních dat. Experimentální data budou produkována s cílem získat vědecké výsledky, které budou sloužit pro přípravu a publikování vědeckých článků. Cílem výzkumu je také aplikovat a implementovat výsledky do moderní farmacie a přidružených oborů. Předpokládané typy a formáty dat jsou specifikovány na základě Výzkumného plánu vědeckého týmu. Budou produkovány jednoduché soubory typu: *.xmls, *.txt, *.docx, *.xlsx; a dále data komplexní získaná ve farmakologických, analytických a chemických laboratořích. Předpokládané formáty těchto generovaných výzkumných dat kromě textových a tabulkových souborů, obrázků a prezentací zahrnují i soubory se specifickými formáty, které odpovídají použitým metodikám. Konkrétně se jedná o UV-VIS spektra (*.spc, *.dsp), fluorescenční spektra (*.fl), chromatografické záznamy (*.lcd, *.lcm, *.xml), hmotnostní spektra a metody (*.datx, *.raw, *.qld, *.ulc, *.ucp, *.spl, *.mdb, *.cdb, *.dat, složky *.M, *.D, *.S), cyklická voltametrie (*.nox), NMR záznamy (fid, *.jdf), IR záznamy (*.spa), krystalografické údaje (*.cif), qPCR (*.eds), cytometrie (*.fcs, *.sraw), MPI (*.scn), konfokální mikroskop (*.nd2, *.lim, *.avi), hemodynamická data (*.adicht), relaxace (*.isx), agregační data (*.amr, *.xml), sekvenční data (*.fastq, *.gff3), SPSS soubory (*.sps), R-software soubory (*.r), MestReNova (*.mnova), ChemDraw (*.cdxml), OMNIC Software (*.spa) a další. V případě potřeby (např. při nákupu nových přístrojů) budou typy a formáty aktualizovány. Obecně je předpokládáno generování dat přibližně o velikosti 20TB/rok. Přesnější odhad není možný, neboť velikost dat se bude odvíjet od plánovaných experimentů, metodik měření a dle typu použitých přístrojů.

Získaná data bude možné znovupoužít v dalších projektech, a to díky jejich uložení do datasetových bank (např. proteomexchange.org). Data tak budou mít meziinstitucionální dopad, protože budou moci být díky principům open science využita i vědci, kteří nejsou přímo zapojeni do projektu, nebo zavedena reálně do praxe v rámci standardních/doporučených postupů. Stejně tak bude v rámci projektu možné použít stávající či existující data např. při hledání nových metabolitů, tvoření knihoven atp. Existující data budou získávána z následujících zdrojů: (i) data již archivovaná na instituci, (ii) data získaná v rámci spolupráce s jinými institucemi, (iii) pokud bude možné, budou použita otevřená data získaná v rámci „Open Science“, např. existující knihovny metabolomických databází (a dalších). Podrobné informace budou specifikovány dle potřeby v průběhu projektu. V případě metaanalýz, psaní souhrnných článků, či porovnávání nových metodik/aktivních látek atp. budou použita data z již publikovaných zdrojů, která budou nalezeny skrze databáze typu Web of Science, PubMed či Embase.

FAIR data

Zajištění dohledatelnosti (findability) a dostupnosti (accessibility) získaných dat

Data, která budou v projektu generována, budou primárně používána pro přípravu vědeckých výstupů. Budou zveřejňována v rámci publikačního procesu, pokud nebude stanoveno jinak. Data spojená s publikovanými články budou vždy sdílena ve vhodných důvěryhodných repozitářích, např. [Zenodo](https://zenodo.org), v závislosti na oborových zvyklostech, velikosti dat a dostupných finančních zdrojích. Samotný výběr repozitářů, včetně oborových, bude kompetenci výzkumných týmů po konzultaci s data stewardem. Datasets, které nebudou spojeny s publikovanými články, budou ukládány do datových repozitářů ad hoc. Všechna zveřejňovaná data budou automaticky opatřena perzistentním identifikátorem (PID), ve formě DOI, handle, či jiné. Většina vědeckých časopisů, ve kterých jsou práce publikovány, zajišťuje automatické přidělení PID nejen článkům, ale také doplňujícím a přiloženým informacím, kam jsou řazena i data. Doplňková data ukládaná do repozitářů (např. Dryad, Mendeley Data, Zenodo), budou po nahrání na základě příslušných pravidel repozitáře také opatřena PID. Pro samotný přístup k datům bude využíván standardizovaný přístupový protokol (HTTP).

V rámci projektu bude v nezbytné míře uplatňováno časové embargo na zveřejňování dat (uzavření dat), aby bylo možné výzkum opublikovat či podat patentovou přihlášku. Vzhledem ke zdravotnickému

zaměření projektu a práci s patientskými daty bude dbáno na anonymizaci dat s ohledem na GDPR a budou respektována specifická pravidla týkající se nakládání s daty, za což ponese zodpovědnost [Etická komise Farmaceutické fakulty v HK, Univerzity Karlovy](#). Nebudou zveřejněna žádná data a informace, které by vedly k identifikování jednotlivých osob. Osobní data procesována v rámci projektu nebudou zveřejňována a nebudou dostupná pro třetí stranu. Publikovány budou nanejvýš nezbytně nutné údaje jako věk, pohlaví atp., které budou relevantní vzhledem k datům a výzkumu. Přístup k uzavřeným datům bude pod kontrolou vlastníka dat (Farmaceutická fakulta v HK, Univerzita Karlova, dále FaF UK nebo jiné partnerské instituce) a bude individuálně zvažován na základě požadavků. Veškerá přístrojová data budou na lokálních discích počítačů (chráněných přístupovým heslem), které ovládají dané přístroje.

Generovaná data budou pravidelně zálohována na fakultní server nebo servery jednotlivých institucí, nebo v cloudových službách, např. OneDrive. Přístup do počítačové sítě fakulty mají sice všichni zaměstnanci a studenti na základě svých login údajů, ale přístup k jednotlivým datům na serveru je umožněn pouze na základě autorizace od vedoucího jednotlivých výzkumných skupin. Další možnosti budou řešeny dle potřeby. Data budou dostupná a dohledatelná od publikování minimálně po dobu projektu a následně dle požadavků projektu. Časový horizont dostupnosti dat bude diskutován a odsouhlasen partnery projektu. Všechna data budou spojena s metadatovými záznamy, které budou vytvořeny a poskytnuty v souladu s pravidly vybraných repozitářů, kam budou nahrávány. Předpokládají se metadata ve formě tabulkového či textového dokumentu, zveřejňovaná ve formátech *.xml či *.rdf, které budou v souladu s FAIR zásadami a obecnými standardy otevřené vědy, a budou minimálně obsahovat následující základní údaje: název datové sady, celá jména původců datum zveřejnění, vydavatel, popis datové sady, klíčová slova a informace o dostupnosti dat. Díky možnostem repozitářů bude i možné takto zveřejněná metadata automaticky zpracovávat (tzv. harvestovat). K základnímu metadatovému záznamu/popisu budou případně připojeny i oborově specifické údaje. Metadata budou dostupná, pokud nebudou podléhat embargu. Dostupná metadata budou licencována licenci CC-0 dle pravidel uvažovaných repozitářů. Součástí metadat bude cesta, jak se dostat k datům (odkaz, kontakt atp.). V případě metadat bude dostupnost zaručena i po ukončení projektu, a to v rámci repozitářů, kde budou uložena. Pro lepší znovupoužitelnost dat bude součástí metadatového záznamu, i jaký software je třeba pro přístup k datům, či jejich prohlížení, a v případě freeware softwaru i internetový odkaz na to, kde potřebný software získat.

Interoperabilita dat

Interoperabilita dat bude maximalizována použitím formátů a (meta)datové struktury odpovídající běžným standardům, včetně případných oborových standardů, a to tak, aby data byla správně komunikovaná a metadata strojově čitelná. Každý dataset bude mít odpovídající metadatový záznam, který bude obsahovat záznamy v souladu s FAIR principy. Metadata budou minimálně obsahovat následující základní údaje: název datové sady, celá jména původců datum zveřejnění, vydavatel, popis datové sady a informace o dostupnosti dat viz [doporučení](#). V rámci interoperability budou data, metadata atp. označena PID, a bude mezi nimi vytvořeno propojení (odkazy), pokud bude logické a datasety spolu budou souviset. Případná změna v podobě metadat bude upřesněna v další verzi DMP.

Zvýšení opakovaného použití dat

Získaná data budou zveřejňována v rámci publikačního procesu v datových repozitářích, pokud nebude stanoveno jinak a nebude na ně vztaženo informační a časové embargo. Data budou licencována minimálně pod licenci CC BY 4.0, pokud nebude řečeno jinak. Informace k usnadnění opětovaného použití dat, čítající metodiku, work-flow, statistické analýze dat, budou součástí popisu datových souborů ve formě metadat, či budou zveřejňované jako pracovní protokoly nebo otevřené laboratorní deníky shrnující veškeré podstatné informace.

Otázka dlouhodobého přístupu k datům bude v gesci vlastníka dat, tedy řešitele a jednotlivých partnerů. Data, na které se nebude vztahovat embargo, budou dostupná třetí straně, jakmile to bude možné. Přístup k uzavřeným datům (nepublikovaným, osobní údaje atp.) bude individuálně zvažován na základě požadavků tak, aby nedošlo poškození žádné strany. Žádné údaje, které by vedly k identifikování osob, nebudou poskytnuty třetí straně. Dále bude řešeno dle potřeby v závislosti na produkovaných datech. Procesy pro zajištění kvality dat budou nastaveny v průběhu projektu tak, aby odpovídaly příslušným standardům a FAIR principům. Například jedním kritériem bude důkladná dokumentace původu dat. V rámci jednotlivých skupin budou používány laboratorní deníky, pravidelné reporty atp. Data budou průběžně ukládána na fakultní diskové pole a tyto pravidelné zálohy budou dokumentovány a kontrolovány. Tyto procesy budou nastaveny dle specifických požadavků jednotlivých pracovních skupin.

Další výstupy výzkumu

Nepovinné výstupy jsou plánovanou součástí všech výstupů, a jejich typ bude aktualizován v rámci projektu. Budou zveřejňovány pracovní toky, protokoly používaných pracovních postupů, či laboratorní deníky, dále studijní materiály ve formě přednášek a seminářů atp., které budou otevřeny veřejnosti a kde bude možné diskutovat o vědeckém směru, vývoji a navrhnout koncepcí výzkumu (tzv. co-design). Publikáční výstupy mohou být zveřejňovány v podobě preprintů (server Preprints atp.). Pokud bude možné, budou vybrané publikace procházet otevřeným recenzním řízením. Nepovinné výstupy budou zveřejňovány a zpřístupněny stejnými postupy jako (meta)data. Tedy, budou licencována a nahrávána na příslušné repozitáře dohledatelná pomocí PID, v případě laboratorních deníků je plánováno využití platformy openlabnotebooks.org.

Bezpečnost dat

Samotná data budou v rámci projektu zálohována a archivována v rámci jednotlivých institucí a zároveň nahrávána na důvěryhodné repozitáře, či úložiště národní e-infrastruktury (provozuje CESNET) atp. V případě použití (dočasného) úložiště na fakultě by toto bylo uloženo v odděleném VLANu pro SAN, přístup k němu by měli uživatelé ověřovaní přes Active Directory výhradně ze svých zařízení, kde probíhá ověření zařízení i uživatele. Citlivá data budou šifrována např. pomocí 7zip, TrueCrypt, BestCrypt atp.

Etika

Všechny aktivity, které budou v rámci projektu zahrnovat nakládání s citlivými osobními daty, či daty zamýšlenými k patentování atp., budou v souladu s etickými aspekty tak, aby nedošlo k poškození žádné strany (např. identifikaci osob/pacientů na základě osobních údajů). Například během osobního dotazníku o zapojení do studie bude i informovaný souhlas se sdílením a dlouhodobým uchováváním poskytnutých údajů. Na správné etické postupy bude dohlížet Etická komise FaF UK.

Ostatní

Jiné postupy pro správu dat nebudou využívány, vše bude řešeno v souladu s uvedeným DMP, pokud není jiný vnitřní protokol, směrnice, a specifická pravidla platná na jednotlivých pracovištích, nebo nebude řečeno jinak.

Alokace zdrojů

V rámci projektu NETPHARM jsou v rozpočtu alokovány zdroje na publikování v rámci Open Access. Další případné uvažované náklady budou zahrnovat nepřímé náklady, které budou sloužit především k pokrytí nákupu úložiště, kde budou data konsolidována a připravována pro jejich následné uložení do Národní repozitářové platformy. O jejich uchovávání, včetně délky uchovávání, bude diskutováno mezi

institucemi dle potřeby. Vzhledem k uvažovaným repozitářům nebude třeba dalších nákladů na vkládání dat. Personální náklady budou vynaloženy na pozici Data steward (0.1 FTE), která bude vytvořena v rámci OP JAK, a případně Data koordinátorů, pokud bude třeba. Výše zmíněné náklady budou hrazeny z projektu OP JAK a fakultních prostředků.

Data Steward bude zodpovědný za správu dat v rámci výzkumného týmu a bude dohlížet na nastavení a dodržování správných principů tak, aby byla zajištěna integrita, bezpečnost a co největší míra FAIR principů. Data Steward bude komunikovat a spolupracovat s Centrem informačních technologií a knihovnou, ale také zástupci jednotlivých výzkumných skupin (Data koordinátoři), kterým bude předávat aktuální informace a zajišťovat přímou podporu správy výzkumných dat.